

O‘SMIRLARDA QAYG‘U VA DEPRESSIYA O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIKNING
PSIXOLOGIK TAHLILI

Xamdamova Mohlaroyim Nurxo‘ja qizi

O‘zMU Psixologiya mutaxassisligi

2-kurs magistranti

Annotatsiya: O‘smirlik - bu ko‘plab jismoniy, hissiy, psixologik va ijtimoiy o‘zgarishlar bilan ajralib turadigan hayot bosqichi, inson hayotidagi eng murakkab va o‘zgaruvchan bosqichlardan biridir. Bu davrda shaxsiy identitet shakllanadi, hissiyotlar kuchayadi. Shu sababli, o‘smirlar ko‘pincha qayg‘u va depressiya kabi ruhiy holatlarni boshdan kechirishi mumkin.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik, bolalik, depressiya, qayg‘u, kognitiv nazariya, affektiv. Antipatiya, ziddiyat

Qayg‘u insonning hayotidagi yo‘qotishlar, muammolar yoki umidsizliklar natijasida yuzaga keladigan tabiiy hissiy javobdir. O‘smirlar hayotidagi do‘stlar bilan munosabatlar, oila muammolari, o‘quvdagi qiyinchiliklar yoki o‘ziga bo‘lgan ishonchsizlik kabi omillar qayg‘u hissiyotlarini kuchaytirishi mumkin. Qayg‘u vaqtinchalik va ko‘pincha o‘z-o‘zidan o‘tib ketadigan holat bo‘lsa-da, uni e‘tiborsiz qoldirish ba‘zida chuqurroq muammolarga, ya‘ni depressiyaga olib keladi. Depressiya esa qayg‘udan farqli o‘laroq, uzoq davom etadigan, insonning kundalik hayotini jiddiy buzadigan ruhiy kasallikdir.

Depressiya (lot. depressio - bosilish, susayish) Ko‘pincha depressiya deb ataladigan depressiv buzilish murakkab holat. Bu g‘amgin bo‘lishdan yoki shunchaki qiyin davrni boshdan kechirgandan ko‘ra murakkabroq. Depressiya – bu omillar kombinatsiyasi ta‘sirida bo‘lgan va jiddiy qabul qilinishi kerak bo‘lgan haqiqiy ruhiy kasallik. To‘g‘ri tarkibiy qismlar kimdir uchun birlashganda, depressiya alomatlari boshlanadi va davolanmasa, halokatli bo‘lishi mumkin.

O‘smirlar orasida depressiya paydo bo‘lishining sabablari ko‘p qirrali bo‘lib, biologik, psixologik va ijtimoiy omillar bilan bog‘liq. Qayg‘u holati to‘g‘ri boshqarilmasa yoki atrofdagi muhitda yetarli qo‘llab-quvvatlash bo‘lmasa, o‘smirlar depressiyaga tushishi mumkin. Bu esa ular uchun maktabda muvaffaqiyatsizlik, oila bilan muammolar va hatto hayotga bo‘lgan qiziqishning yo‘qolishiga olib keladi.

Bir qator Yevropa mamlakatlarida o‘smirlik depressiyasi jiddiy muammo hisoblanadi. O‘smirlardagi ruhiy tushkunlik jarayoni kattalarnikiga juda o‘xshash, ammo o‘smirlar va bolalar o‘zlarining his-tuyg‘ularini yanada kuchliroq va kuchli tashqi ko‘rinish bilan boshdan kechirishlari mumkin. Ular, shuningdek, bunday vaziyatlarda boshqalardan yordam so‘rashlari juda qiyin. Yana bir keng tarqalgan muammo shundaki, ko‘plab shifokorlar va psixologlar dastlabki bosqichlarda simptomlarni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Qayg‘u va depressiya davrda bolalar qayg‘uni boshdan kechiradilar, ilgari zavqlangan mashg‘ulotlarga qiziqishni yo‘qotadilar, muvaffaqiyatsizliklarida o‘zlarini ayblay boshlaydilar, o‘zlarini tanqid qiladilar va boshqalar tomonidan tanqid qilishni boshlaydilar. Ularda rad etish va umidsizlik hissi paydo bo‘ladi va hayot yashashga arzimaydi deb o‘ylay boshlaydi, hatto o‘z joniga qasd qilish haqida o‘ylaydi. Depressiyaga uchragan o‘smirlar ko‘pincha asabiylashadi, bu ko‘pincha

tajovuzga olib kelishi mumkin. Ular ishonchni yo‘qotadilar, diqqatni jamlashda muammolarga duch kelishadi, energiya va motivatsiya yetishmasligini boshdan kechiradilar, bu esa oxir-oqibat uyqu buzilishiga olib keladi. O‘smirlar tashqi ko‘rinishi va shaxsiy gigienasiga yetarlicha e‘tibor bermasligi mumkin.

Qayg‘u boshqarilmasligi yoki uzoq davom etishi holatida, u depressiya shaklida chuqurlashishi mumkin. Depressiya qayg‘udan farqli o‘laroq, davomiy va intensiv ruhiy tushkunlik, unda o‘smirda o‘zini qadrsiz his qilish, umidsizlik, qiziqish yo‘qolishi va hatto o‘lim haqidagi fikrlar paydo bo‘lishi mumkin. Psixologik tahlilga ko‘ra, depressiya emotsional va kognitiv jarayonlarning buzilishi, ya‘ni qayg‘u hissiyotining patologik ko‘rinishi hisoblanadi.

O‘smirlarda qayg‘u va depressiya o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunishda kognitiv nazariyalar muhim o‘rin tutadi. Masalan, Aaron Beckning kognitiv nazariyasiga ko‘ra, depressiya paytida o‘smirlarning fikrlash uslubi salbiy va destruktiv bo‘ladi. Ular o‘zlarini, dunyoni va kelajakni salbiy qabul qiladi, bu esa qayg‘uni yanada chuqurlashtiradi. Kognitiv nazariyaga ko‘ra, qayg‘u bosqichida to‘g‘ri boshqarilmagan fikrlar va hissiyotlar depressiyaning rivojlanishiga zamin yaratadi. Bu nazariyaga ko‘ra, qayg‘u holatida yuzaga keladigan salbiy fikrlar va kognitiv distorsiyalar (masalan, “Men hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmayman” yoki “Hech kim meni tushunmaydi”) depressiya rivojlanishining asosiy sabablaridan biridir.

An‘anaviy ravishda qayg‘u tabiiy va vaqtinchalik hissiy holat sifatida qaraladi. O‘smirlarda qayg‘u odatda yo‘qotish, stress yoki kutilmagan o‘zgarishlarga javoban yuzaga keladi va ko‘pincha o‘z-o‘zidan tuzaladi. Biroq, zamonaviy psixologiya qayg‘uni faqatgina emotsional reaksiya sifatida emas, balki psixologik moslashish jarayonining murakkab shakli sifatida ham ko‘radi. Stroebe va Schutning “Ikki jarayonli modeli” qayg‘u va depressiyani ajratib ko‘rsatib, qayg‘u bilan kurashishda o‘smirlar qanday qilib emotsional va kognitiv jarayonlarni boshqarishga harakat qilishlarini izohlaydi. Bu model qayg‘u va depressiya o‘rtasidagi o‘tish nuqtalarini aniqlashga yordam beradi.

So‘nggi tadqiqotlar depressiya va miyadagi morfofunktsional o‘zgarishlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqladi, ularning ba‘zilari depressiya boshlanishidan oldin bo‘lishi mumkin. Ushbu tadqiqot yaxshilangan davolash yoki oldini olishga olib keladigan biomarkerlarni va boshqa erta ko‘rsatkichlarni aniqlashga yordam beradi. Depressiyaga uchragan o‘smirlar ko‘pincha oilalarida muammolarga duch kelishadi. Ko‘p hollarda ota-onalarning o‘zlari farzandlari va o‘smirlarida depressiya rivojlanishiga hissa qo‘shadilar. Shuni ta’kidlash kerakki, depressiya bilan og‘rigan o‘smirlar va bolalarning xulq-atvori depressiya bilan og‘rigan kattalarnikidan farq qilishi mumkin. O‘smirlardagi psixotik xususiyatlar kattalarnikidan farq qiladi va kamroq uchraydi. O‘smirlarda eshitish gallyutsinatsiyalari ko‘proq uchraydi. Aldashlar kattalarda ko‘proq uchraydi. Depressiya bilan og‘rigan bolalar va o‘smirlar ajralish xavotirini yoki ijtimoiylashishni istamaslikni, shuningdek, umumiy og‘riqlar, oshqozon og‘rig‘i va bosh og‘rig‘i kabi somatik alomatlarni boshdan kechirish ehtimoli ko‘proq.

O‘smirlik davrida depressiyaning rivojlanishiga olib keladigan patogenezi va asosiy mexanizmlari aniq murakkab, ammo hayotning ushbu davrida psixo-ijtimoiy omillar, jumladan, shaxslararo munosabatlar ayniqsa dolzarb ekanligi haqida ba’zi dalillar mavjud. Bu davrda ularning ahamiyati, birinchi navbatda, o‘smirlarning o‘zlarini aniqlashga va ijtimoiy munosabatlar nuqtai nazaridan o‘z shaxsiyatini shakllantirishga moyilligi, yaqinlik uchun ortib borayotgan ehtiyojni boshdan kechirishi va bolalarning o‘z tengdoshlari tomonidan qabul qilinishi va rad etilishi darajasi sifatida belgilangan tengdoshlarining mavqei bilan tobora ko‘proq tashvishlanayotganligidir. Ya‘ni, bolalik va o‘smirlik davrida tengdoshlarining rad etilishi depressiv kayfiyatning ortishi bilan bog‘liq. Tengdoshlarning rad etilishiga qo‘shimcha ravishda, depressiya belgilarining rivojlanishida

tengdoshlar bilan munosabatlardagi boshqa xavf o‘zgaruvchilari rol o‘ynaydi. Masalan, bolalik davridagi sotsiometrik mavqeidan farqlanishi mumkin bo‘lgan bolalikdagi ikki do‘stlik ruhiy tushkunlik hissi bilan bog‘liq. Ya‘ni, do‘stsiz bolalar va o‘smirlar boshqalarga qaraganda ko‘proq tushkunlikka tushishgan.

Ijobiy munosabatlar o‘smirlarga tengdoshlar guruhiga mansublik tuyg‘usini beradi, maqsad qo‘yish nazariyasiga ko‘ra, o‘smirlikdan oldin ijtimoiy rivojlanishning asosiy maqsadiga aylanadi. Bundan tashqari, tengdoshlarni qabul qilish ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni osonlashtiradi, stressli tajribalarning zararli ta‘sirini yumshatishga yordam beradi, o‘smirning o‘zini o‘zi qadrlashini yaxshilaydi va shu bilan psixososyal muammolar xavfini kamaytiradi. Aksincha, tengdoshlarning rad etishi nafaqat rad etishni, balki boshqalarning salbiy mulohazalarini ham aks ettiradi va affektiv ziddiyat, qarama-qarshilik, antipatiya, dushmanlik va faol ijtimoiy rad etishni ko‘rsatishi mumkin. Salbiy o‘zaro ta‘sirilar psixologik stressni keltirib chiqaradi va o‘z navbatida, yolg‘izlik va depressiyani o‘z ichiga olgan muammolarni ichkilashtirish xavfini oshiradi.

O‘smirlarning ijtimoiy munosabatlarining turli jihatlari depressiya uchun xavf omillari sifatida o‘rganilgan, jumladan, shaxslararo nizolar, tengdoshlar guruhidagi mashhurlik, ijtimoiy izolyatsiya, ijtimoiy qabul qilinmaslik, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanmaslik yoki do‘stlarning yetishmasligi. Bu omillarda yolg‘izlik muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yolg‘izlikni maktab o‘quvchilarining katta qismi boshdan kechiradi va u doimiy ravishda depressiyaning muhim bashoratchisi sifatida topiladi. Depressiya singari, yolg‘izlik ham umumiy holat va jiddiy sog‘liq muammosidir. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, taxminan 30 million kattalar o‘zlarini yolg‘iz his qilishadi. O‘smirlar orasida yolg‘izlikning tarqalishi ehtimol undan ham yuqori. Yolg‘izlik qayg‘u va tashvish bilan to‘lgan yoqimsiz va stressli hissiy holat bo‘lib, uning manbalari insonning shaxslararo munosabatlarining kutilgan va idrok etilgan holati o‘rtasidagi nomuvofiqlikda yotadi. Bundan tashqari, yolg‘izlik hissi depressiya belgilarining kuchayishini bashorat qilishini kutish mumkin. O‘smirlarning emotsional intellekti va stressga moslashish strategiyalari qayg‘u va depressiyani boshqarishda muhim rol o‘ynaydi. Emotsional intellekt yuqori bo‘lgan o‘smirlar o‘z hissiyotlarini anglash va ifoda etishda yaxshiroq bo‘lib, stressga qarshi moslashish qobiliyati yuqori bo‘ladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, o‘smirlarning ruhiy salomatligiga jiddiy e‘tibor qaratish lozim. Ularning his-tuyg‘ularini tushunish, ular bilan ochiq muloqot qilish va zarur hollarda mutaxassislar yordamiga murojaat qilish qayg‘u holatini yengillashtirish va depressiyaning oldini olish uchun muhimdir. Qayg‘u normal emotsional javob bo‘lsa, depressiya esa qayg‘uning patologik shakli sifatida ko‘riladi. Shuning uchun o‘smirlarning ruhiy holatini doimiy kuzatish va kerak bo‘lganda professional psixologik yordam ko‘rsatish juda muhimdir.

Adabiyotlar:

- 1 Солодкая Е.В., Логинов И.П., «К проблеме депрессивных расстройств у подростков» Дальневосточный медицинский журнал, по. 2, 2014, р.
- 2 Дурасова Е.А. Депрессивное состояние подростков, причины его возникновения // Педагогика:история,перспективы.2021. Том 4. № 6.
- 3 Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., ... & Thigpen, J. C. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. *Psychological Bulletin*, 143(9), 939–991

- 4 Gotlib, I. H., & Joormann, J. (2010). Cognition and depression: Current status and future directions. *Annual Review of Clinical Psychology*, 6, 285-312.
- 5 Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2008). Emotional intelligence: New ability or eclectic traits? *American Psychologist*, 63(6), 503–517
- 6 Z.T.Nishonova va boshq. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya [Matn]: darslik/Toshkent: 2018. — 600 b.
- 7 E.G‘oziyev “Ontogenez psixologiyasi” darslik Toshkent-2020